

Jakub Wiecha¹

Adresat prawa: faktyczny i racjonalny

Wpływ tekstu: 12.12.2023 ○ Akceptacja do publikacji: 11.3.2024

Streszczenie:

Celem artykułu jest zaproponowanie kategorii faktycznego i racjonalnego adresata prawa. Adresat faktyczny jest to osoba, dla której komunikat prawodawcy ma znaczenie praktyczne w sferze prawnej, a adresat racjonalny to konstrukcja myślowa odbiorcy komunikatu prawodawcy dogmatycznego. Poprzedza to wskazanie dotychczas omawianych w literaturze rozumień adresata prawa i nakreślenie adresata komunikatu prawodawcy. Na samym końcu zostaje omówiona kwestia „racjonalności” adresata.

Słowa kluczowe: adresat prawa, adresat normy, adresat tekstu prawnego, odbiorca tekstu prawnego, prawodawca

Addressee of the Law: Actual and Rational

The article’s aim is to suggest categories of the actual and rational addressee of the law. The actual addressee is a person, to whom the lawgiver’s communicate has legal practical meaning, and the rational addressee is a mental construct of the receiver of the dogmatic lawgiver’s communicate. It is preceded by outlining of so far recognized understandings of the law’s addressees and describing addressee of the lawgiver’s communicate. In the end there is discussed ‘rationality’ of the addressee.

Keywords: addressee of the law, addressee of the norm, addressee of the legal text, audience of the legal text, lawgiver

¹ Autor jest studentem prawa stacjonarnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jwiecha@us.edu.pl, ORCID 0000-0002-9535-9141.

1. Wprowadzenie

Pojęcie adresata prawa, choć powszechnie intuicyjnie używane w teorii i praktyce prawa, nie jest jednoznaczne, a mimo to nie jest przedmiotem pogłębionych analiz², przez co różni autorzy korzystają z tego terminu w różnym znaczeniu. Utrudnia to wykorzystanie podmiotu adresata prawa w tworzeniu innych konstrukcji lub teorii prawnych, czego prób jest również wyraźnie brak.

Między innymi z tego powodu celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie obecnie przejawiających się w literaturze rozumień adresata prawa oraz zaproponowanie rozróżnienia na adresata „faktycznego” oraz „racjonalnego” – którzy będą stanowić próbę wykorzystania pojęcia adresata prawa jako narzędzia przydatnego dla praktyki prawa i rozważań teoretycznych. Praca będzie miała charakter teoretyczny i wprowadzający, jednak ustalenia te, oprócz rozbudowania siatki pojęciowej, mogą w przyszłości stanowić element, o który można rozszerzyć teorie prawa³, stanowić argument za niektórymi zasadami prawa⁴, a nawet ustaleniami w zakresie wykładni⁵ oraz element procesu interpretacji⁶.

Wpierw zostaną opisane dotychczas rozróżniane rozumienia pojęcia adresata prawa w celu ich uporządkowania. Następnie zostaną przedstawione założenia, na których zostaną oparte pojęcia adresata faktycznego oraz racjonalnego, a na końcu zostaną one odniesione do problemu racjonalności adresata prawa w oparciu o koncepcję prawa L.L. Fullera.

2. Podstawowe rozumienia adresata prawa

Najszerze i zarazem najogólniejsze postrzeganie adresata prawa – *sensu largissimo* – można wywieść z funkcjonalnego podziału ról uczestników porządku prawnego na prawodawcę/suwerena i podległego prawu. Jest to najbardziej intuicyjne rozumienie adresata, niepodlegające często głębszej analizie, występujące zazwyczaj w refleksjach filozoficznoprawnych⁷. Najczęściej zamiast o „adresacie” jest mowa o „obywatelach” (*citizens*)⁸

² Z. Tobor, M. Zeifert, *Adresaci prawa: kim są i co z tego wynika?* [w:] *Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza*, red. A. Matan, Warszawa 2022, s. 772.

³ Por. Z. Tobor, M. Zeifert, *Adresaci...*, s. 781.

⁴ Por. D.S. Louk, *The Audiences of Statutes*, „Cornell Law Review” 2019, t. 105, nr 1, s. 219.

⁵ Por. D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 160, 223–224.

⁶ Por. T. Spyra, *Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni*, Kraków 2006, s. 206–208.

⁷ Na temat refleksji dot. adresata *sensu largissimo* jako fundamentalnego podmiotu porządku prawnego zob. J. Wiecha, *Podmiotowość adresata prawa w koncepcji Lona L. Fullera*, „Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2022, nr 1. Zob. też K. Rundle, *Legal Subjects and Juridical Persons: Developing Public Legal Theory through Fuller and Arendt*, „Netherlands Journal of Legal Philosophy” 2014, nr 3.

⁸ Np. L.L. Fuller, *Moralność prawa*, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1978, s. 252 zestawia obok siebie prawodawcę i obywatela – *lawgiver and citizen*. Por. L.L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven–London 1969, s. 192; R. Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge, Mass. 1986 w całości tekstu mówi o obywatelach, nie używając terminu adresata. W polskiej wersji R. Dworkin, *Imperium prawa*,

lub „poddanych” (*subjects*)⁹. Te określenia jednak są upraszczające i zawężające, ponieważ nie każdy podległy porządkowi prawnemu musi być obywatelem lub poddanym danego państwa¹⁰. Wspomniany podział nie jest rozłączny, przez co prawodawca też może być tak rozumianym adresatem prawa, chociażby z uwagi na normy konstytucyjne¹¹, prawo międzynarodowe czy zasady prawa¹², co obecnie czyni adresata kategorią zakresowo nadrzędną. Ponadto, szczególnie w systemie demokratycznym, osoby pełniące funkcje prawodawcy też są adresatami prawa jako obywatele.

Poddając kwestię adresata prawa dalszej analizie, można wyróżnić za Z. Toborem i M. Zeifertem trzy podstawowe pojęcia: adresata normy prawnej, odbiorcę (czytelnika) tekstu prawnego i adresata tekstu prawnego (przepisu)¹³.

Adresat normy jest pojęciem normatywnym¹⁴ i prawniczym¹⁵, wywodzonym z różniczenia norm i przepisów¹⁶, gdzie jego określenie stanowi jeden z elementów normy obok okoliczności, nakazu/zakazu i sankcji¹⁷. Adresat normy jest to taki podmiot określany normatywnie¹⁸ – osoba fizyczna, osoba prawna, organ, podatnik etc. – któremu można przypisać zachowanie zgodne lub niezgodne z daną normą¹⁹. Człowiek może spełniać warunki kwalifikowania go jako adresata danej normy – adresat normy należy do sfery normatywnej, a człowiek do faktycznej. Będzie to taka osoba, która posiada określone w normie cechy²⁰, a jeśli brak ich wskazania, to jako adresat normy może być kwalifikowany każdy, kto jest podległym prawu²¹. Od adresata normy należy odróżnić recypienta, który jest drugim podmiotem stosunku prawnego, który z niej wynika – jest to podmiot uprawniony. Adresatem normy jest tylko podmiot czynny

tłum. J. Winczorek, Warszawa 2022, s. 142 użyty jest termin „adresatów prawa”, ale jest to jedynie cecha przekładu; D. Stevenson, *To Whom Is the Law Addressed?*, „Yale Law & Policy Review” 2003, t. 21, nr 1, s. 105.

⁹ Por. np. tytuł rozdziału IV pracy H.L.A. Hart, *Pojęcie prawa*, tłum. J. Woleński, Warszawa 2020. W oryginalnej *Sovereign and subject* – H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford 1994; J. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, New York 1995, s. 30 łącznie wymienia poddanego i obywatela.

¹⁰ Por. A. Grabowski, *Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa*, Kraków 2009, s. 126.

¹¹ Por. F. Studnicki, *Cybernetyka i prawo*, Warszawa 1969, s. 24.

¹² Por. S. Tkacz, *O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie. Od dogmatyki do teorii*, Toruń 2014, s. 376–380.

¹³ Z. Tobor, M. Zeifert, *Adresaci...*, s. 772–773.

¹⁴ F. Studnicki, *Cybernetyka...*, s. 116.

¹⁵ Z. Tobor, M. Zeifert, *Adresaci...*, s. 772.

¹⁶ Choć można spotkać się z posługiwaniem się w tym samym rozumieniu terminem „adresat przepisu”. Por. M. Zeifert, *Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej*, Katowice 2019, s. 106 i nast.; J. Nowacki, Z. Tobor, *Wstęp do prawoznawstwa*, Warszawa 2020, s. 31.

¹⁷ M. Zieliński, *Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki*, Warszawa 2017, s. 20.

¹⁸ Por. Z. Ziemiński, *Przepis prawny a norma prawna*, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1960, t. 22, z. 1, s. 114 o tym, że niektóre normy konstruują adresatów dla innych norm.

¹⁹ F. Studnicki, *Przeptyw wiadomości o normach*, Kraków 1965, s. 106; F. Studnicki, *Cybernetyka...*, s. 23.

²⁰ A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziemiński, *Zarys teorii państwa i prawa*, Warszawa 1994, s. 74; Z. Ziemiński, *Logika praktyczna*, Warszawa 2001, s. 106.

²¹ Z. Ziemiński, *Problemy podstawowe prawoznawstwa*, Warszawa 1980, s. 129.

obowiązku²². To rozróżnienie jest wykorzystywane również przy okazji analiz tekstu prawnego z perspektywy językoznawczej, gdzie bada się, w jaki sposób adresat normy, a w jaki recypient, są ujmowani w tekście²³ – adresat normy nie jest jednak pojęciem należącym do nauk lingwistycznych²⁴, a normatywnym i prawniczym. Można również wskazać, że nie ma znaczenia ujęcie gramatyczne adresata normy w przepisie – jako podmiot gramatyczny, logiczny czy domyślny²⁵.

Odbiorca (czytelnik) tekstu prawnego jest pojęciem o charakterze socjologicznym i należy do sfery faktycznej. Jest to człowiek, który rzeczywiście zapoznaje się z komunikatem wyrażającym prawny, wiążący wzór zachowania²⁶. Osoby niezdolne do odbierania komunikatów z powodów ograniczeń fizycznych, psychologicznych lub innych nie będą odbiorcami, choćby potencjalnymi. Ponieważ prawodawca oficjalnie wypowiada się poprzez tekst prawny, a konkretnie przepisy²⁷, mówi się o czytelniku tekstu prawnego²⁸, ale uwzględniając m.in. normy prawa zwyczajowego czy nieskodyfikowane zasady prawa, można mówić szeroko o „odbiorcy prawa” bez ograniczenia do tekstu. Najczęściej odbiorcy prawa są odbiorcami komunikatu pośredniego, czyli informacji o treści właściwego komunikatu (porada prawnika, relacje w mediach, publikacje etc.), a to pośrednicy zapoznają się z właściwym komunikatem²⁹. Z uwagi na to bezpośrednim odbiorcą są co do zasady osoby pracujące z prawem na co dzień. O byciu odbiorcą decydują fakty, a nie zespół cech danej osoby, jak w przypadku adresatów norm i tekstu prawnego, którzy nie muszą o tym wiedzieć³⁰, przez co kręgi przedstawicieli tych trzech grup mogą się nie pokrywać,

²² Por. Z. Ziemiński, *Problemy...*, s. 162 o adresacie normy kompetencyjnej, gdzie odmawia podmiotowi, który ma kompetencję do dokonania prawnej czynności konwencjonalnej, miana adresata normy (kompetencyjnej).

²³ Zob. np. R. Łapa, *Język prawny w świetle analizy językoznawczej*, Poznań 2015, s. 25 i nast.; M.T. Lizisowa, *Komunikacyjna teoria języka prawnego*, Poznań 2018, s. 160 i nast.; R. Piszko, *Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, t. 64, z. 4, s. 29; S. Wronkowska, M. Zieliński, *Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r.*, Warszawa 2004, s. 37–38.

²⁴ T. Gizbert-Studnicki, *Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej*, Kraków 1978, s. 97.

²⁵ M. Zeifert, *Podmiotowość zakłeta w języku – analiza podmiotu w strukturze składniowej zdań języka prawnego* [w:] *O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości*, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015, s. 107.

²⁶ Z. Tobor, M. Zeifert, *Adresaci...*, s. 773.

²⁷ Por. M. Kłodawski, *Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim prawnoznawstwie* [w:] *Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji*, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Poznań 2012, s. 214–216.

²⁸ M. Kłodawski, *Przepis...*, s. 214–216.

²⁹ Por. T. Gizbert-Studnicki, *Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej*, Kraków 1986, s. 129; model komunikacji prawnej w J. Grzelak, *Skutki niskiej kompetencji komunikacyjnej prawodawcy*, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, nr 2, s. 12.

³⁰ M. Andruszkiewicz, *Interpretacja prawnicza a interpretacja literacka – kilka uwag*, „Krytyka Prawa” 2014, nr 1, s. 193.

a krąg odbiorców jest w istocie znacząco węższy³¹, ponieważ większość osób nigdy nie sięga po przepisy³².

Adresat tekstu prawnego (przepisu) ma charakter socjolingwistyczny³³, komunikacyjny. Tak rozumiany adresat jest związany z komunikatami prawodawcy i komunikacyjnymi ujęciami prawa.

T. Gizbert-Studnicki, a za nim inni³⁴, pisze, że adresatem tekstu prawnego jako odbiorca sytuacji socjolingwistycznej jest „osoba, na którą zorientowane jest zachowanie językowe nadawcy [czyli prawodawcy – J.W.]”³⁵. Według F. Studnickiego adresatami przepisów są „osoby, spełniające uwzględnione przy jej [części tekstu oryginalnego – J.W.] kodowaniu charakterystyki wspólne”³⁶, a definicja ta opiera się na kryterium komunikacyjnym³⁷. Owe charakterystyki wspólne są to właściwości mające pewną doniosłość dla rozumienia tekstu, odnoszące się do większej liczby potencjalnych czytelników, wobec których teksty te mają być komunikatywne³⁸.

Pierwsza z powyższych definicji ogólnie mówi o tym, „dla kogo” prawodawca przeznacza tekst prawny jako wypowiedź nieskierowaną³⁹, a druga skupia się na przepisach i opiera się na założeniu, że katalog adresatów wyczerpuje się tam, gdzie prawodawca nie przewidział uwzględnienia pewnej właściwości adresata. Jednakowo obie odnoszą się do postaci prawodawcy (nadawcy)⁴⁰ i jego woli. Dalsze elementy definicji nie dają jednak prostych narzędzi do rozstrzygnięcia, kto jest lub nie jest tak rozumianym adresatem. To może stanowić utrudnienie, gdyby chcieć wykorzystać to ujęcie w praktyce.

Proponowaną tu alternatywą będzie „adresat komunikatu prawodawcy” lub krócej „adresat komunikatu”. Będzie on oparty o rezygnację z zorientowania koncepcji na postać prawodawcy, a zamiast tego skupi się na samych komunikatach i ich faktycznych konsekwencjach. Należy zaznaczyć, że z uwagi na komunikacyjny charakter adresata komunikatu musi on być potencjalnym odbiorcą prawa – kimś, kto jest w stanie się z komunikatem zapoznać. Następnie należy zadać pytanie z perspektywy potencjalnego adresata danego komunikatu: czy ten komunikat może mieć dla niego znaczenie praktyczne⁴¹ w sferze prawnej? Sfera prawna jest tu rozumiana zarówno w sposób normatywny (jako wszelkie statusy i zmiany normatywne, wpływające na sytuację podmiotu), jak i faktyczny (wszelkie aspekty życia postrzegane jako związane z prawem).

³¹ Por. T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 122; F. Studnicki, *Cybernetyka...*, s. 108.

³² D. Stevenson, *To Whom...*, s. 105–106.

³³ Z. Tobor, M. Zeifert, *Adresaci...*, s. 773.

³⁴ Z. Tobor, M. Zeifert, *Adresaci...*, s. 773.

³⁵ T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 52.

³⁶ F. Studnicki, *Przeptyw...*, s. 110.

³⁷ F. Studnicki, *Cybernetyka...*, s. 116.

³⁸ F. Studnicki, *Przeptyw...*, s. 109; F. Studnicki, *Cybernetyka...*, s. 114–115.

³⁹ Por. T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 85–86.

⁴⁰ Podobnie M. Kłodawski, *Przepis...*, s. 217 wskazuje intencje prawodawcy jako wyznacznik adresata.

⁴¹ Wskazanie na praktyczne stosowanie przepisów występuje np. w B. Wróblewski, *Język prawny i prawniczy*, Kraków 1948, s. 130.

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to można uznać go za adresata tego komunikatu. Co ważne, taki adresat nie musi być jego odbiorcą i *vice versa* – znaczenie praktyczne jest zobiektywizowane i wymaga podjęcia się interpretacji przepisu nakierowanej na jego konsekwencje, by ustalić zainteresowanych. Intencja prawodawcy lub abstrakcyjnie analizowane właściwości tekstu są jedynie wskazówkami, a nie wyznacznikami, choć prawodawca może na to wpłynąć, przewidując skutki stanowionych regulacji. Przyjmując to spojrzenie, uwaga będzie skupiona nie na normach, a samych komunikatach, z których normy można wyinterpretować – a w systemie prawa stanowionego w szczególności na przepisach rozumianych jako: „zdaniokształtny zwrot językowy wskazujący bądź narzucający sposób postępowania (...), formalnie wyodrębniony w tekście prawnym jako artykuł, paragraf, ustęp⁴² lub ich fragment. Ponieważ większość adresatów nie posługuje się prawniczym pojęciem normy, cecha normatywności jest przez nich przypisywana samemu przepisowi lub innemu komunikatowi. Prezentowane tu ujęcie odnosi się więc jednocześnie do sfery faktycznej, jak i sfery normatywnej, co znajdzie zastosowanie w dalszych rozważaniach.

Tak rozumianym adresatem będzie potencjalny odbiorca spełniający warunki nie tylko adresata normy, a także m.in. recypienta. Na przykład adresatem przepisu art. 190 § 2 Kodeksu pracy⁴³ jest zarówno pracodawca (adresat normy), jak i osoba niemająca 15 lat i niespełniająca warunków z *lex specialis* (recypient), a nawet jej przedstawiciele ustawowi, gdyż dla nich wszystkich przepis ten ma prawne znaczenie praktyczne w postaci predykcji, że stosunek pracy zawarty wbrew temu przepisowi będzie musiał zostać rozwiązany⁴⁴. Adresatami komunikatów zawsze też będą sądy i inne organy, które muszą oceniać zgodność stanów faktycznych z nimi oraz prawodawca, który np. tworząc nowe przepisy, powinien uwzględniać obecnie obowiązujące. Za F. Studnickim można jeszcze zwrócić uwagę na to, że osoby niezdolne do odbierania komunikatów, chociażby dzieci, nie będą adresatami komunikatów, choć mogą być kwalifikowani jako adresaci norm⁴⁵ – wtedy adresatami komunikatów będą zamiast nich ich przedstawiciele ustawowi.

Ta kategoria adresata prawa powinna być brana pod uwagę przy badaniu m.in. stopnia realizacji zasad ustrojowych przez prawodawcę, takich jak postulat jasności, zasada pewności prawa czy ochrony zaufania, a także przy ustalaniu, kto ma rozumieć tekst⁴⁶, ponieważ adresat komunikatu jest tym, kto ma rozumieć komunikaty i znać normy. Adresat normy jest pojęciem normatywnym, a wykorzystanie odbiorców prawa może znacząco zawęzić zakres punktu odniesienia.

⁴² J. Nowacki, Z. Tobor, *Wstęp...*, s. 28.

⁴³ „Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, z zastrzeżeniem art. 191 § 2¹–2³” – ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2023, poz. 1465, tekst jedn.), dalej: k.p.

⁴⁴ Por. K. Jaśkowski, E. Maniewska, *Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany*, LEX/el. 2023, komentarz do art. 190, teza 6.

⁴⁵ Por. F. Studnicki, *Nowe środki udostępniania treści prawa pozytywnego jednostce*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Prawnicze” 1978, z. 81, s. 113.

⁴⁶ Por. T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 119.

Termin „adresat komunikatu prawodawcy” wynika z tych samych argumentów co przy czytelniku tekstu prawnego – odbiorcy prawa, gdyż tekst prawny jest tylko jedną z możliwych form nadawania komunikatów prawodawcy. Dodatkowo pozwoli to odróżnić tę koncepcję od pojęć zarysowanych przez T. Gizberta-Studnickiego oraz F. Studnickiego. Do tej kategorii zostaną odniesieni adresat faktyczny i racjonalny⁴⁷.

Można wskazać jeszcze kilka rozróżnień pomocniczych, które występują w literaturze. Adresaci pierwotny i wtórny są rozróżniani według kryterium: do kogo w pierwszej kolejności jest kierowane prawo – czy szeroko, do różnych podmiotów prawnych, czy do organów stosujących prawo⁴⁸. Innymi słowy, czy adresatem pierwotnym są podmioty kontrolowane, czy kontrolujące⁴⁹. H. Kelsen za pierwotnych adresatów uznawał organy państwowe (kontrolujący), a dopiero następnie obywateli (kontrolowanych)⁵⁰. Zdaniem D. Stevensona H.L.A. Hart odwrócił to rozumowanie, uznając obywateli (kontrolowanych) za adresatów pierwotnych, a organy stosujące prawo mają kontrolować ich zachowania jako adresaci wtórni⁵¹. Niewykluczone, że w tej drugiej konfiguracji adresatami pierwotnymi niektórych przepisów będą też organy stosujące prawo⁵² lub prawodawca⁵³. W tej pracy za adresatów pierwotnych są uznawane podmioty kontrolowane.

Adresatów aktualnych i potencjalnych rozróżnia się według kryterium, czy w danym czasie osoba znajduje się w sytuacji, do której odnosi się dana norma/przepis (aktualny), czy może się znaleźć w takiej sytuacji (potencjalny)⁵⁴.

Adresat zwykły i kwalifikowany⁵⁵ będzie rozróżniany według zasobu wiedzy prawniczej. Adresatem zwykłym jest człowiek niezaznajomiony szerzej z prawem, a kwalifikowanym prawnicy lub inni obeznani z praktyką i dogmatyką prawa. Te kategorie mają charakter czysto pomocniczy z uwagi na ich daleko upraszczający charakter.

Adresatami istotnymi⁵⁶ będą przedstawiciele wyodrębnionej grupy lub grup spośród pierwotnych adresatów komunikatu prawodawcy, dla których dana regulacja ma największe znaczenie. Mogą one być bardzo różne, takie jak pracodawcy, dłużnicy, mali przedsiębiorcy, sędziowie sądów pierwszej instancji, prezydent, prawodawca, adresaci zwykli, przedstawiciele zawodów, młodzież etc.

⁴⁷ Lecz przy odpowiednich modyfikacjach można te pojęcia wyprowadzić z innych kategorii, np. można mówić o adresacie racjonalnym nie komunikatu, a całego porządku prawnego (*sensu largissimo*).

⁴⁸ Por. F. Studnicki, *Przeptyw...*, s. 106.

⁴⁹ Por. J. Nowacki, Z. Tobor, *Wstęp...*, s. 32. Zdaniem D. Stevensona podmioty kontrolujące są nie tyle adresatami pierwotnymi lub wtórnymi, ile jedynymi adresatami prawa. D. Stevenson, *To Whom...*, s. 106, 108, 124 i nast.

⁵⁰ D. Stevenson, *Kelsen's View of the Addressee of the Law: Primary and Secondary Norms* [w:] *Hans Kelsen in America – Selective Affinities and the Mysteries of Academic Influence*, red. D.A. Jeremy Telman, New York 2016, s. 297, 303.

⁵¹ D. Stevenson, *Kelsen's...*, s. 307; Podobnie D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 144, 158 i nast.

⁵² D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 195.

⁵³ Por. S. Tkacz, *O zintegrowanej...*, s. 379 o adresatach zasad prawa.

⁵⁴ Por. F. Studnicki, *Cybernetyka...*, s. 24.

⁵⁵ Terminy zapożyczone od L. Leszczyńskiego. Zob. np. L. Leszczyński, *Kryteria pozaprawne w sądowej wykładni prawa*, Warszawa 2022, s. 25 i nast.

⁵⁶ Kategoria zapożyczona od D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 199 i nast.

Można jeszcze wyróżnić adresata decyzji⁵⁷, który jest adresatem nie normy abstrakcyjnej i generalnej, a konkretnej i indywidualnej wydanej w ramach procesu stosowania prawa – decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów, z wyjątkiem wyroków Trybunału Konstytucyjnego⁵⁸. L. Leszczyński rozróżnia jeszcze „adresata bezpośredniego (do którego skierowana jest decyzja konsekwencyjna) lub pośredniego (jedynie «zainteresowanego» w sprawie)”⁵⁹.

3. Prawodawca i adresat prawa wobec sytuacji socjolingwistycznej

Adresat komunikatu pełni funkcję odbiorcy sytuacji socjolingwistycznej, a nadawcą jest prawodawca⁶⁰ wypowiadający się co do zasady za pomocą tekstów prawnych, które należą do rejestru komunikacji nieskierowanej⁶¹. Wypowiedzi nieskierowane nie są kierowane „do kogoś”, ale przeznaczone „dla kogoś”, to znaczy, że prawodawca nie indywidualizuje adresata⁶² oraz nie uwzględnia jego osobistych cech, a „bierze pod uwagę tylko te właściwości odbiorców, które decydują o ich przynależności do danej kategorii”, a adresat nie musi się wcale z komunikatem zapoznać⁶³. Nie jest to bezpośrednia komunikacja, a wysłanie komunikatu i następnie jego odebranie i interpretacja w nieokreślonym czasie, z uwagi na co, jak pisze K. Pleszka, można mówić w istocie o dwóch sytuacjach socjolingwistycznych⁶⁴.

Prawodawca jako nadawca komunikatu według T. Gizberta-Studnickiego jest konstruktem normatywnym⁶⁵ (prawodawca dogmatyczny). Jest to abstrakcyjna myślowa personifikacja nadawcy, „podmiot, któremu konwencjonalnie przypisuje się wytwór działalności prawodawczej”⁶⁶. Nie należy on do sfery faktycznej, tak jak adresat tekstu prawnego i odbiorca – są to konkretne osoby, choć adresaci nie są indywidualizowani w toku komunikacji⁶⁷. Sytuacje socjolingwistyczne w tym ujęciu mieszają te dwie sfery.

Prawodawcę na poziomie faktów⁶⁸ (prawodawcę socjologicznego) można zrekonstruować przy pomocy ustaleń M. Matczaka, który badał intencję prawodawcy

⁵⁷ Za L. Leszczyński, *Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i orzecznictwo*, Kraków 2001, s. 21 i nast.

⁵⁸ Por. K. Pleszka, *Wykładnia rozszerzająca*, Warszawa 2010, s. 181.

⁵⁹ A. Korybski, L. Leszczyński, *Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii*, Warszawa 2021, s. 200.

⁶⁰ T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 52.

⁶¹ T. Gizbert-Studnicki, *Czy istnieje język prawny?* [w:] T. Gizbert-Studnicki, *Pisma wybrane. Prawo. Język, normy, rozumowania*, Warszawa 2019, s. 45.

⁶² Por. D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 154.

⁶³ T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 54.

⁶⁴ K. Pleszka, *Wykładnia...*, s. 153.

⁶⁵ T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 101.

⁶⁶ A. Bielska-Brodziak, *Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa*, Warszawa 2017, s. 79.

⁶⁷ Por. T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 85–86.

⁶⁸ Nie jest on tu równoznaczny z prawodawcą faktycznym, ponieważ ten jest tu rozumiany jako jedno z ujęć prawodawcy dogmatycznego. O różnym rozumieniu prawodawcy faktycznego por. M. Suska, *Kto jest prawodawcą? Rozważania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych*, „Zeszyty Naukowe

faktycznego. Przyjął on wyróżnienie dwóch ról w procesie stanowienia prawa – *draftsman* (*author*) i *principal* (*source*)⁶⁹ oraz korzystając z teorii performatywów J.L. Austina⁷⁰, przypisał im różne rodzaje intencji⁷¹. Pełniący tę pierwszą funkcję, kodują treść semantyczną w tekście prawnym – są to projektodawcy, legislatorzy, członkowie komisji sejmowej, która modyfikuje projekt – każdy, kto ma intelektualny wpływ na treść przyszłego tekstu prawnego. Jest im przypisywana intencja lokucyjna, to znaczy semantyczna intencja powiedzenia czegoś za pomocą tekstu prawnego⁷² oraz intencja perlokucyjna⁷³, czyli chęć wpłynięcia na świat zewnętrzny za pomocą tych treści⁷⁴. Rola *principal* wpływa na to, że uprzednio ustalony tekst staje się prawem – będą to posłowie i senatorowie stanowiący kolegialne ciało parlamentu oraz prezydent, który podpisuje ustawę – jest to więc substrat⁷⁵ prawodawcy faktycznego (dogmatycznego, instytucjonalnego)⁷⁶. Przypisywana im jest intencja illokucyjna, czyli intencja uznania tekstu za prawo⁷⁷ – ma ona charakter podobny do intencji minimalnej J. Raza⁷⁸.

Na poziomie faktów adresat – odbiorca prawa interpretujący tekst prawny, próbując odczytać całość zawartą w nim intencji, odbiera komunikaty nie tylko pełniących funkcję *principal*, a również *draftsman*. Adresat i interpretator jednak zakładają, że interlokutorem jest jeden abstrakcyjny prawodawca, a nie poszczególne osoby pełniące różne funkcje, przyjmując pewne wystarczające w praktyce uproszczenie⁷⁹. Na podobnej przesłance praktycznej opiera się wyróżnienie adresata faktycznego i racjonalnego.

Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 1, s. 70–71 i przywoływana tam literatura; A. Bielska-Brodziak, *Śladami...*, s. 79–80.

⁶⁹ M. Matczak, *Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego*, Warszawa 2019, s. 76–77 i wskazywana tam literatura.

⁷⁰ J.L. Austin, *Jak działać słowami* [w:] J.L. Austin, *Mówienie i poznawanie*, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 640–653.

⁷¹ Zob. szeroko M. Matczak, *Three Kinds of Intention in Lawmaking*, „Law and Philosophy” 2017, t. 36.

⁷² M. Matczak, *Imperium...*, s. 74.

⁷³ M. Matczak, *Imperium...*, s. 79.

⁷⁴ „Celem tekstu prawnego jest oddziaływanie na podmioty prawa, a także wpływanie na rzeczywistość” – M. Andruszkiewicz, *Wpływ języka na adresatów norm prawnych*, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 7–8, s. 37.

⁷⁵ Por. S. Wronkowska, *Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego* [w:] *Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych*, red. S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990, s. 118–119.

⁷⁶ Por. Z. Tobor, *W poszukiwaniu intencji prawodawcy*, Warszawa 2013, s. 59–60 w kontekście odróżnienia „intencji prawodawcy” od intencji *draftsman*.

⁷⁷ M. Matczak, *Imperium...*, s. 74.

⁷⁸ Por. J. Raz, *Intention in Interpretation* [w:] J. Raz, *Between Authority and Interpretation. On the Theory of Law and Practical Reason*, Oxford 2009, s. 284.

⁷⁹ Por. Z. Ziemiński, *Problemy...*, s. 271 na temat racjonalnego prawodawcy; M. Matczak, *Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa*, Warszawa 2007, s. 164 na temat traktowania komunikatów jak pochodzących od jednego tego samego nadawcy.

4. Faktyczny i racjonalny adresat komunikatu prawodawcy

Należą oni kolejno do sfery faktycznej i normatywnej – są reprezentacją adresata komunikatu prawodawcy ograniczonego do tylko jednej sfery. Adresat faktyczny (socjologiczny) jest to indywidualny człowiek, którego można zidentyfikować, będący adresatem komunikatu prawodawcy. Na przykład Jan Kowalski, chcący zatrudnić pracownika, jest adresatem faktycznym wcześniej przywoływanego art. 190 § 2 k.p., ponieważ spełnia warunki adresata normy zawartej w tym przepisie i jest w stanie się na ten przepis skutecznie prawnie powołać lub mogą to zrobić inni wobec niego. Analogicznie byłoby, gdyby Jan Kowalski spełniał warunki recypienta normy (chcącego się zatrudnić). W przypadku opisanych w komunikacie konstrukcji normatywnych, takich jak organy, osoby prawne etc., adresatami faktycznymi są osoby, które pełnią dane funkcje. Adresatem faktycznym nie jest wójt, lecz Piotr Nowak, który aktualnie sprawuje ten urząd; analogicznie adresat normy może być określany jako np. zarząd powiatu, ale adresatami faktycznymi będą osoby pełniący funkcje członków zarządu. Adresatami faktycznymi również będą osoby pełniące funkcję adresatów wtórnych.

Adresatami faktycznymi są zarówno adresaci aktualni, jak i potencjalni – np. nie-dłużnik lub niewierzyciel nie będzie adresatem aktualnym art. 353 Kodeksu cywilnego⁸⁰, lecz jest prawdopodobieństwo stania się dłużnikiem/wierzycielem, co czyni przepis dla niego relewantnym. Odnosząc kwestię adresata aktualnego i potencjalnego do pojęcia adresata komunikatu, każde, choćby niskie prawdopodobieństwo, że dany komunikat będzie miał w przyszłości znaczenie praktyczne dla danej osoby, czyni ją adresatem faktycznym danego komunikatu. Tym samym zakres podmiotowy tak rozumianych adresatów będzie szerszy od np. adresatów przepisów rozumianych zgodnie z definicją F. Studnickiego. Będzie on obejmował praktycznie każdego potencjalnego odbiorcę danego komunikatu. Można jednak wyróżnić aktualnych i potencjalnych adresatów faktycznych.

Proponowane tu ujęcie adresata faktycznego wskazuje, że należy brać pod uwagę każdego, a nie tylko określone grupy osób. Różnicować adresatów faktycznych jednak będzie to, jak duże znaczenie praktyczne ma dany komunikat dla danych adresatów, które może być nawet skrajnie znikome. To zróżnicowanie będzie miało znaczenie przy określaniu adresata racjonalnego danego komunikatu, rekompensując omawianą wadę powszechności adresata faktycznego.

Prawodawca kieruje komunikaty jedynie „dla”, a nie „do” adresatów faktycznych. By dla celów praktycznych poprzez uproszczenie rozpatrywać komunikaty prawodawcy jako wypowiedź skierowaną („do kogoś”)⁸¹ i jedną sytuację komunikacyjną, gdzie nadawcą jest prawodawca dogmatyczny, należy odnosić je sfery normatywnej. Takim skonkretyzowanym rozmówcą może być adresat racjonalny⁸² rekonstruowany przez interpretatora jako pewna „fikcja prawnicza” i konstrukcja rozumowania prawnicze-

⁸⁰ Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2023, poz. 1610, tekst jedn. ze zm.).

⁸¹ Por. T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 53.

⁸² Nazwa jest analogią do postaci prawodawcy racjonalnego. Cecha racjonalności zostanie wyjaśniona w dalszej części tekstu.

go⁸³. Nie jest on rzeczywistym bytem a wzorcem⁸⁴, myślową personifikacją odbiorcy komunikatów prawodawcy dogmatycznego. Jest on jednak podmiotem autonomicznym wobec prawodawcy.

Adresat racjonalny – oraz założenia co do niego – będzie oparty o adresatów faktycznych danego komunikatu w konkretnym punkcie czasu i będzie rozważany wobec każdego komunikatu z osobna⁸⁵. Każdy przepis lub inny komunikat ma jednego adresata racjonalnego o zakładanym określonym kształcie wiedzy przedmiotowej⁸⁶ ocenianym *hic et nunc*, ponieważ adresaci faktyczni zmieniają się wraz z upływem czasu. Wiedza przedmiotowa jest tu rozumiana szeroko, nie tylko jako świadomość prawna, a również wiedza specjalistyczna, znajomość faktów, kontekst społeczny, świadomość kulturowa, doświadczenie, umiejętności, presupozycje, kompetencje językowe, inteligencja, intuicja, aksjologia etc. Wyraźnie różnić się ona będzie u adresatów przepisów o ruchu drogowym, inna w przypadku przepisów o ustroju sądownictwa, przepisów karnych, przepisów dotyczących specjalistycznych zawodów etc.⁸⁷ W kontekście rozważań o wyznaczaniu wzorca przeciętnego adresata/interpretatora jest zadawane pytanie, czy powinien to być laik, czy ktoś posiadający wiedzę prawniczą, profesjonalista⁸⁸ – w prezentowanym tu ujęciu będzie to zależeć od komunikatu i wiedzy przedmiotowej jego adresata racjonalnego.

Większość przepisów ma różnorodnych adresatów faktycznych⁸⁹ o niejednakowym poziomie wiedzy, a zadaniem interpretatora, wyznaczając adresata racjonalnego, jest sprowadzić te różnice do jednego określonego poziomu⁹⁰. Dla celów praktycznych powinno się, tak jak prawodawca, ujmować adresatów faktycznych w grupy o zakładanej wspólnej wiedzy przedmiotowej⁹¹. Mogą to być adresaci zwykli, pełniący funkcje prawodawcy, sędziowie, pełniący funkcje organów administracji publicznej, przedsiębiorcy (mikro, mali), przedstawiciele różnych zawodów, uczniowie etc. Wiedza przedmiotowa grupy jest zakładana – chyba że możliwe byłoby przeprowadzenie badań wśród wszystkich przedstawicieli danej grupy i wyznaczenie uśrednionej wiedzy – dlatego należy ją określać według oczekiwań co do poziomu wiedzy reprezentanta tej grupy działającego z zachowaniem należytej staranności. Należy też zwrócić uwagę na pomoc prawną i specjalistyczną. Na przykład przy czynnościach procesowych objętych przymusem radcowsko-adwokackim należy uwzględnić wiedzę przedmiotową

⁸³ Por. T. Spyra, *Granice...*, s. 270.

⁸⁴ Por. T. Spyra, *Granice...*, s. 206 w kontekście zasady ochrony zaufania.

⁸⁵ Por. D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 141; por. Z. Tobor, M. Zeifert, *Adresaci...*, s. 776.

⁸⁶ „Nadawca zakłada, że osoby, dla których przeznaczona jest wypowiedź, dysponują pewną wiedzą przedmiotową” – T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 86; por. B. Wróblewski, *Język...*, s. 115; „[Uwaga E. Waśkowskiego – J.W.] sugeruje założenie określonego poziomu kompetencji językowej (czy też szerszej kompetencji komunikacyjnej adresata)” – A. Choduń, *Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa*, Szczecin 2018, s. 50.

⁸⁷ Por. B. Wróblewski, *Język...*, s. 131; T. Spyra, *Granice...*, s. 207; Z. Tobor, M. Zeifert, *Adresaci...*, s. 777.

⁸⁸ Por. T. Spyra, *Granice...*, s. 207; A. Bielska-Brodziak, *Śladami...*, s. 87 i nast.

⁸⁹ D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 159.

⁹⁰ Por. T. Spyra, *Granice...*, s. 265 i nast.

⁹¹ Por. T. Gizbert-Studnicki, *Język...*, s. 54.

prawnika, mimo uznania za adresatów komunikatu adresatów zwykłych lub można uwzględnić zależności typu, że więksi przedsiębiorcy często będą posiadali stałe doradztwo prawne lub że osoby pełniące urzędy państwowe są wspierane przez aparaty pomocnicze i podobne.

W pierwszej kolejności należy wyróżnić wszystkie takie grupy adresatów faktycznych komunikatu, tzn. np. wskazać, że są to przedsiębiorcy, konsumenci, sędziowie, adwokaci etc. Następnie dla celów praktycznych można określić, które z tych grup stanowią adresatów istotnych⁹², o których była mowa w części drugiej niniejszego tekstu, jako kategorię pomocniczą. Co do zasady będą to grupy spośród adresatów pierwotnych. Ma to na celu pominięcie grup adresatów, dla których komunikat ma znikome znaczenie. Adresatów istotnych może być kilka grup⁹³, a to, co będzie ich wyróżniało od reszty, to określenie, jak duże znaczenie praktyczne ma dla nich dany komunikat. Na przykład przepisy o ustroju sądów powszechnych dla sędziego (adresat istotny) mają dużo większe znaczenie niż dla dziecka w wieku szkolnym, dla którego to znaczenie jest znacznie mniejsze. Adresatem istotnym może być dana grupa ze względu na częstotliwość korzystania z danego uregulowania, wpływu danych regulacji na nią etc. – jest to ocenne i podlega argumentacji. Następnie wyróżniając adresatów istotnych i porównując znaczenie komunikatu między nimi, należy ustalić wiedzę przedmiotową adresata racjonalnego. Będzie ona wypadkową wiedzy poprzednio ustalonych grup adresatów według odpowiadającego im znaczenia danego komunikatu względem tych grup – im większe znaczenie, tym większy „udział” ich wiedzy w wiedzy adresata racjonalnego. Na podstawie wcześniejszego przykładu – adresat racjonalny przepisów o ustroju sądów powszechnych ma wiedzę bardziej zbliżoną do wiedzy sędziów, adwokatów, studentów prawa aniżeli do m.in. nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Nie można więc powoływać się na zasadę, że grupa o najniższej wiedzy wyznacza poziom wiedzy adresata racjonalnego, a należy go wyznaczyć na podstawie wyważenia znaczenia komunikatu dla wszystkich grup – choć ta argumentacja może mieć miejsce, gdyby znaczenie danego komunikatu było równe dla każdej grupy.

5. Racjonalność adresata komunikatu prawodawcy i wymagania wobec niego

Koncept racjonalności adresata komunikatu będzie rozpatrywany w oparciu o koncepcję prawa L.L. Fullera, a konkretnie dwóch jej kluczowych elementów – celowości i komunikacji⁹⁴.

L.L. Fuller uważał prawo za „przedsięwzięcie mające na celu podporządkowanie zachowań ludzi pewnym regułom”⁹⁵. Z kolei przy okazji krytyki pozytywizmu prawniczego wskazywał, że prawo nie jest „jednostronną projekcją władzy”, a „ukrytym

⁹² Por. D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 159.

⁹³ D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 204.

⁹⁴ Komunikacja i celowość są ze sobą silnie związane, warunkując siebie nawzajem i tworzą podstawy jego doktryny. Por. R. Tokarczyk, *Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera*, Lublin 1980, s. 227–228.

⁹⁵ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 153 i nast.

współdziałaniem prawodawcy i obywatela⁹⁶ – prawo ma wymagać wspólnego udziału dwóch podmiotów, do czego potrzeba komunikacji. Samo utrzymywanie możliwości komunikowania się uznał również za minimum treści materialnego prawa natury⁹⁷. To ukryte współdziałanie, którego celem jest podporządkowanie ludzi pewnym regułom, jest realizowane poprzez komunikaty prawodawcy, w stosunku do których adresat prawa decyduje o swoim zachowaniu.

Ponadto według L.L. Fullera prawodawca musi przyjąć założenie, że adresat prawa jest lub może się stać podmiotem odpowiedzialnym, zdolnym do rozumienia reguł, podporządkowania się im i ponoszenia konsekwencji⁹⁸. Adresat faktyczny nie zawsze spełnia te założenia, dlatego prawodawca dogmatyczny kieruje komunikaty nie do niego, a do adresata racjonalnego jako podmiotu, którego istnienie zakłada. Prawodawca dogmatyczny musi uznawać adresata za kompetentnego rozmówcę i mieć szacunek do niego i jego poglądów, by z nim współdziałać⁹⁹. Uwzględnienie adresata i jego świadomości też jest niekiedy uważane za ważną normę praworządności¹⁰⁰ – dlatego też adresat racjonalny jest oparty o adresatów faktycznych, zamiast o całkowicie abstrakcyjne założenia. Według autora *Moralności prawa*, gdyby zrezygnować z omawianej presupozycji, działalność prawodawcza przestaje być sensownym instrumentem sterowania zachowaniem ludzi, skoro przewiduje się, że adresat nie jest w stanie go świadomie przestrzegać lub stosować¹⁰¹.

Warunkiem skuteczności tej komunikacji oraz istnienia porządku prawnego jest według L.L. Fuller realizacja warunków tzw. wewnętrznej moralności prawa, która stanowi jedną z formalnych koncepcji praworządności¹⁰². Naruszenie tych postulatów zmniejsza prawdopodobieństwo realizacji celu prawa, co autor koncepcji ukazał w historii króla Rexa¹⁰³. Ponadto, jak sam pisze: „Kaźde uchybienie zasadom wewnętrznej moralności prawa jest pogwałceniem godności człowieka jako podmiotu odpowiedzialnego”¹⁰⁴. Warunki te to:

- 1) istnienie pewnych ogólnych reguł zachowania (ogólność) – muszą istnieć wymagania stawiane adresatowi prawa formułowane w sposób ogólny,
- 2) promulgacja prawa – adresat musi mieć możliwość się z prawem zapoznać,
- 3) prospektywność prawa – prawo musi dotyczyć przyszłego zachowania adresata, gdyż inaczej nie będzie mógł go przestrzegać,
- 4) jasność prawa – adresat musi rozumieć, czego prawodawca od niego wymaga,

⁹⁶ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 252.

⁹⁷ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 245–246.

⁹⁸ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 218–219.

⁹⁹ J. Wiecha, *Podmiotowość...*, s. 14.

¹⁰⁰ „Audience notice is (...) a critical rule-of-law norm” – D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 219.

¹⁰¹ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 219.

¹⁰² Por. T. Pietrzykowski, *Ujarzmianie lewiatana. Szkice o idei rządów prawa*, Katowice 2014, s. 105.

¹⁰³ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 68–74.

¹⁰⁴ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 219. W oryginale autor używa sformułowania *affront*, co można tłumaczyć jako „obrazę”, „obelgę”, „ubliżenie”, zamiast mocniej nacechowanego emocjonalnie „pogwałcenie”. L.L. Fuller, *The Morality...*, s. 162.

- 5) brak sprzeczności między normami – adresat musi umieć rozstrzygnąć, czego prawodawca oczekuje w przypadku sprzeczności,
- 6) możliwość/realność prawa – prawo może wymagać jedynie rzeczy faktycznie osiągalnych, ponieważ w innym wypadku niemożliwa będzie jego realizacja,
- 7) trwałość prawa – prawo nie może zmieniać się w tempie, za którym adresat nie może nadążyć,
- 8) zgodność/praworządność *sensu stricto* – wymagania oraz konsekwencje opisane w komunikatach muszą znaleźć odzwierciedlenie w zachowaniu prawodawcy¹⁰⁵.

Realizacja tych warunków należy do zadań prawodawcy, jeśli chce on osiągnąć cel prawa. Jednocześnie zakłada on, że adresat racjonalny jako współuczestnik tego aktu komunikacji dąży do tego samego celu i z tego powodu adresat będzie korzystał ze wszystkich możliwości, jakie mu daje prawodawca – na tym polega przyjęcie racjonalności adresata komunikatu. Jednak adresat jest ograniczany przez stopień realizacji ww. postulatów praworządności, ponieważ ich uchybienie uniemożliwia lub utrudnia świadome przestrzeganie prawa. Tak też wymagania prawodawcy wobec adresata powinny ulegać odpowiednio redukcji, do uchybień w realizacji wewnętrznej moralności prawa. Jest to działanie oparte na zasadzie wzajemności¹⁰⁶.

Na czym polega wspomniana redukcja wymagań oraz korzystanie ze wszystkich możliwości przez adresata? Odpowiednio do postulatów wewnętrznej moralności prawa:

- 1) jeśli jest brak komunikatu, który wyznacza ogólny wzór zachowania lub wzór ten nie jest dostatecznie nakreślony, prawodawca nie może wymagać, by adresat postępował w dany sposób – analogicznie do zasady *nullum crimen sine lege*,
- 2) jeśli adresat nie mógł „odebrać” komunikatu, tzn. nie było możliwości, by się z nim zapoznać, prawodawca nie powinien wymagać, by go (normy w nim zakodowanej) przestrzegać. Z kolei, gdy warunek ten jest spełniony, należy przyjąć, że adresat racjonalny zapoznał się z komunikatem – przyjmuje się zasady *iura novit curia* oraz *ignorantia iuris nocet*¹⁰⁷,
- 3) jeśli prawodawca stanowi komunikaty wyznaczające wzory zachowania, które powinny być spełnione w przeszłości, nie powinien tego egzekwować od adresata, ponieważ jest niemożliwym, by ich świadomie przestrzegali – przyjmuje się zasadę *lex retro non agit* i *tempus regit actum*,
- 4) jeśli komunikat prawodawcy jest niezrozumiały dla adresata, nie powinien on wymagać jego przestrzegania. W sytuacji jasności komunikatu adresat racjonalny nie polemizuje z treścią,
- 5) jeśli komunikaty są ze sobą nierozstrzygalnie sprzeczne, nie powinno wymagać się od adresata przestrzegania żadnego z nich, ponieważ każde zachowanie zgodne tylko z jednym będzie naruszeniem drugiego lub będzie prowadziło do niejasnych

¹⁰⁵ Zob. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 83–137.

¹⁰⁶ J. Wiecha, *Podmiotowość...*, s. 8.

¹⁰⁷ „Zasada ta nakłada na prawodawcę obowiązek umożliwienia zainteresowanemu zapoznania się z prawem” – wyrok WSA w Białymstoku z 15.12.2005 r., I SA/Bk 290/05, LEX nr 325215.

konsekwencji albo powinno się stosować zasadę *in dubio pro libertate*¹⁰⁸ – wymaga to przyjęcia reguł kolizyjnych,

- 6) jeśli komunikaty wyznaczają wymagania, które są niemożliwe do spełnienia, prawodawca nie powinien ich egzekwować – przyjmuje się zasadę *impossibilium nulla obligatio est*,
- 7) jeśli komunikaty zmieniają się na tyle często, że trudne staje się ich przestrzeganie, prawodawca powinien mniej restrykcyjnie je egzekwować – wprowadza to wymóg m.in. ustanowienia *vacatio legis*,
- 8) jeśli prawodawca stanowi komunikaty, to również sam powinien stosować ich postanowienia. W innym wypadku, zgodnie z zasadą wzajemności, powinien przestać wymagać ich przestrzegania przez adresatów – wprowadza to zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa.

Gdy warunki te są spełnione, adresat racjonalny, ponieważ dąży do celu podporządkowania swojego zachowania regułom prawodawcy, przestrzega wiążących wzorów zachowania zawartych w komunikatach prawodawcy¹⁰⁹.

Kwestią, którą należy szerzej rozważyć, jest postulat jasności prawa i jego relacja do wiedzy przedmiotowej adresata racjonalnego. Jak zwrócił uwagę J. Karczewski, w wielu ujęciach postulat jasności powtarzają się dwa elementy: jednoznaczność (normy są przynajmniej praktycznie jednoznaczne) i zrozumiałość (adresaci potrafią te normy odtworzyć)¹¹⁰. Z kolei jak pisze Z. Tobor: „Jasność to cecha, którą przypisujemy pewnym zwrotom, ze względu na ich «status» w dyskursie. Zwrot jest jasny, jeśli jest jednolicie rozumiany”¹¹¹. Upraszczając – komunikaty prawodawcy, by realizowały postulat jasności prawa, muszą być dla adresata zrozumiałe i jednoznaczne, a ponadto być rozumiane jednakowo przez prawodawcę i adresata¹¹² (normy powinny odzwierciedlać wspólne rozumienie komunikatu), gdyby odnieść do tej normatywnej sytuacji komunikacyjnej twierdzenie Z. Tobora.

Zakładając, że prawodawca dogmatyczny i adresat racjonalny wspólnie dążą do osiągnięcia celu, czego wymogiem jest realizacja postulat jasności, można przyjąć, że wspólnym rozumieniem komunikatu będzie to odpowiadające wiedzy przedmiotowej jego adresata racjonalnego. Interpretacja komunikatu będzie więc przebiegać poprzez przyjęcie perspektywy jego adresata racjonalnego. W sferze praktyki stosowania prawa ta koncepcja nakazuje organom stosującym prawo wymagać od adresatów faktycznych

¹⁰⁸ „Faktycznie istniejąca i niedająca się wyeliminować niepewność rozstrzygnięcia musi obciążać państwo, nie zaś jednostkę” – T. Spyra, *Granice...*, s. 161, referując myśl Sang-Don Yi oraz s. 265 i nast.; zob. J. Roszkiewicz, *Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa*, Warszawa 2023.

¹⁰⁹ Por. J. Raz, *Practical Reason and Norms*, Oxford 1999, s. 171.

¹¹⁰ J. Karczewski, *Postulat jasności prawa w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej*, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2015, nr 2, s. 43–44.

¹¹¹ Z. Tobor, *W poszukiwaniu...*, s. 26.

¹¹² „Prawodawca, który zmierza do skutecznej realizacji założonych celów, winien liczyć się z tym, jak ustanowione przez niego przepisy będą rozumiane przez ich adresatów” – J. Wróblewski, *Tworzenie prawa a wykładnia prawa* [w:] J. Wróblewski, *Pisma wybrane*, Warszawa 2015, s. 178; por. też uchwała NSA(7w) z 13.7.2009 r., I FPS 3/09, ONSAiWSA 2009, nr 6, poz. 101.

tyle, ile prawodawca dogmatyczny wymaga od adresata racjonalnego danego komunikatu i rozumieć przepisy prawne tak jak rozumiałby je adresat racjonalny¹¹³.

Dla przykładu, interpretując przepisy dot. wykonywania zawodu nauczyciela szkoły podstawowej, należy to czynić z perspektywy podmiotu o wiedzy przedmiotowej porównywalnej raczej do tego, czego można spodziewać się wobec osoby, która jest zatrudniona jako nauczyciel. Dalej, np. przy problemie klasyfikacji danego pojęcia/przypadku jako desygnatu zwrotu nieostrego w przepisie decydowało będzie to, czy adresat racjonalny tak by to pojęcie zaklasyfikował w kontekście spornego przepisu. Przy próbach rozstrzygnięcia niejasności należałoby też korzystać z takich narzędzi, co do których można by się spodziewać, że korzysta z nich adresat racjonalny. W przypadku nierozstrzygalnych niejasności ponownie można powołać się na zasadę *in dubio pro libertate*.

Ponieważ wiedza przedmiotowa obejmuje szeroko rozumiane kompetencje prawnicze, należy zwrócić uwagę na różnice w rozumieniu przepisów pomiędzy adresatami racjonalnymi o wiedzy zbliżonej do adresata kwalifikowanego i adresatami racjonalnymi o wiedzy zbliżonej do adresatów zwykłych. Adresat kwalifikowany będzie korzystał z zaawansowanych reguł wykładni oraz koncepcji rozumowania prawniczego i będzie dążył do jak najdokładniejszego poznania intencji prawodawcy socjologicznego. To uzasadniałoby odczytywanie komunikatów, którym odpowiada taki adresat racjonalny, zgodnie z koncepcją wykładni statycznej¹¹⁴ oraz podejście *omnia sunt interpretanda*. Z kolei adresat zwykły niezaznajomiony z tymi narzędziami będzie raczej postępował w myśl zasady *interpretatio cessat in claris*. To uzasadniałoby koncepcję wykładni dynamicznej, gdyż adresat zwykły opiera się na brzmieniu odebranego komunikatu, bez dogłębniejszego badania kontekstu i intencji, a ponieważ adresaci faktyczni komunikatów i ich wiedza są zmienne w czasie, tak też w różnym okresie inaczej będą oni rozumieć treść komunikatów. Tak można też uzasadnić np. zakaz wykładni rozszerzającej w prawie karnym i podatkowym¹¹⁵, ponieważ adresaci tych komunikatów mają wiedzę przedmiotową bliższą adresatowi zwykłemu. Nie oznacza to jednak prymatu wykładni językowej, bo chociażby sama intuicja adresata wprowadza elementy wykładni celowościowej¹¹⁶. Najdalej idąca – lecz nie jedyna – granica powinna raczej przypominać wykładnię *prima facie* w ujęciu T. Spyrę¹¹⁷ aniżeli wykładnię językową.

¹¹³ Por. J. Raz, *Practical...*, s. 171, gdzie za wzór jest przyjęty „doskonale przestrzegający prawa obywatel” (*ideal-abiding citizen*). „Zastosowanie art. 2a o.p. [zasady *in dubio pro tributario* – J.W.] wymaga zaistnienia obiektywnych, a nie subiektywnych wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego” – wyrok NSA z 25.2.2020 r., II FSK 2418/18, LEX nr 3010101, określenia obiektywności i subiektywności można zamienić na rozumienie kolejno adresata racjonalnego i faktycznego.

¹¹⁴ O wykładni statycznej i dynamicznej zob. krótko W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, *Teoria państwa i prawa*, Warszawa 1986, s. 449.

¹¹⁵ D.S. Louk, *The Audiences...*, s. 160, 218–219.

¹¹⁶ Por. T. Pietrzykowski, *Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa*, Warszawa 2012, s. 260; A. Bielska-Brodziak, Z. Tobor, *Dysonans interpretacyjny podatnika*, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 6, s. 9, przywołując R.N.M. Graham, *What Judges Want: Judicial Self-Interest and Statutory Interpretation*, „Statute Law Review” 2009, t. 30, s. 49.

¹¹⁷ T. Spyrę, *Granice...*, s. 206–208.

6. Podsumowanie

W toku rozważań zostało zaproponowane nowe pojęcie adresata komunikatu prawodawcy oraz dwie jego odmiany – w sferze faktycznej adresat faktyczny oraz w sferze normatywnej adresat racjonalny. Adresat racjonalny został oparty o wcześniejsze wyszczególnienie adresatów faktycznych danego komunikatu prawodawcy. Jest on konstruktem normatywnym odpowiadającym prawodawcy dogmatycznemu, wraz z którym obaj są podmiotami normatywnej sytuacji komunikacyjnej, która odbywa się za pośrednictwem komunikatów prawodawcy. Na końcu zostały omówione założenia odnośnie do racjonalności tak rozumianego adresata komunikatu.

Celem tych konstrukcji była możliwość wykorzystania pojęcia adresata prawa w teorii oraz praktyce prawniczej. W kontekście teoretycznym przede wszystkim została przedstawiona bardziej operatywna alternatywa dla pojawiającego się w innych opracowaniach „przeciętnego adresata”, który nie był szczegółowo rozwijany. Wykorzystanie konstrukcji adresata racjonalnego i faktycznego może również zasugerować zaimplementowanie pojęcia adresata prawa w różnych koncepcjach teoretycznych – takich jak normatywne koncepcje wykładni, ogólne teorie prawa lub bardziej szczegółowe instytucje oraz w naukach takich jak socjologia prawa. Ponadto przy okazji opisu racjonalności adresata została ukazana jego spójność z aksjologią i zasadami obecnego porządku prawnego, które również mogą znaleźć uzasadnienie i umocowanie w koncepcji adresata racjonalnego.

W kontekście praktycznym prezentowana konstrukcja może znaleźć zastosowanie w procesie stanowienia prawa – jako przewidywanie, jak przepisy będą rozumiane i wobec kogo powinien być dostosowany ich język oraz stosowania prawa – jako element procesu interpretacji, który daje argumenty za danymi hipotezami interpretacyjnymi.

Przede wszystkim jest to też próba upodmiotowienia adresata prawa i zwrócenia uwagi na jego świadomość prawną. Podobnie jak „w centrum teorii Rossa są sędziowie i ich świadomość prawną”¹¹⁸ zamiast prawodawcy, tak adresat prawa również może być centralną postacią.

Bibliografia

Literatura

- Andruszkiewicz M., *Interpretacja prawnicza a interpretacja literacka – kilka uwag*, „Krytyka Prawa” 2014, nr 1.
- Andruszkiewicz M., *Wpływ języka na adresatów norm prawnych*, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 7–8.
- Austin J., *The Province of Jurisprudence Determined*, New York 1995.
- Austin J.L., *Jak działać słowami* [w:] Austin J.L., *Mówienie i poznawanie*, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.
- Bielska-Brodziak A., *Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa*, Warszawa 2017.

¹¹⁸ K. Elias, *Realistyczna koncepcja prawa Alfa Rossa*, Warszawa 2016, s. 78.

- Bielska-Brodziak A., Tobor Z., *Dysonans interpretacyjny podatnika*, „Przeгляд Podatkowy” 2016, nr 6.
- Choduń A., *Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa*, Szczecin 2018.
- Dworkin R., *Imperium prawa*, tłum. J. Winczorek, Warszawa 2022.
- Dworkin R., *Law’s Empire*, Cambridge, Mass. 1986.
- Eliaz K., *Realistyczna koncepcja prawa Alfa Rossa*, Warszawa 2016.
- Fuller L.L., *Moralność prawa*, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1978.
- Fuller L.L., *The Morality of Law*, New Haven–London 1969.
- Gizbert-Studnicki T., *Czy istnieje język prawny?* [w:] Gizbert-Studnicki T., *Pisma wybrane. Prawo. Język, normy, rozumowania*, Warszawa 2019.
- Gizbert-Studnicki T., *Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej*, Kraków 1986.
- Gizbert-Studnicki T., *Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej*, Kraków 1978.
- Grabowski A., *Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa*, Kraków 2009.
- Graham R.N.M., *What Judges Want: Judicial Self-Interest and Statutory Interpretation*, „Statute Law Review” 2009, t. 30.
- Grzelak J., *Skutki niskiej kompetencji komunikacyjnej prawodawcy*, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, nr 2.
- Hart H.L.A., *Pojęcie prawa*, tłum. J. Woleński, Warszawa 2020.
- Hart H.L.A., *The Concept of Law*, Oxford 1994.
- Jaśkowski K., Maniewska E., *Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany*, LEX/el. 2023.
- Karczewski J., *Postulat jasności prawa w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej*, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2015, nr 2.
- Kłodawski M., *Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim prawoznawstwie* [w:] *Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji*, red. Kulczycki E., Wendland M., Poznań 2012.
- Korybski A., Leszczyński L., *Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii*, Warszawa 2021.
- Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., *Teoria państwa i prawa*, Warszawa 1986.
- Leszczyński L., *Kryteria pozaprawne w sądowej wykładni prawa*, Warszawa 2022.
- Leszczyński L., *Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i orzecznictwo*, Kraków 2001.
- Lizisowa M.T., *Komunikacyjna teoria języka prawnego*, Poznań 2018.
- Louk D.S., *The Audiences of Statutes*, „Cornell Law Review” 2019, t. 105, nr 1.
- Łapa R., *Język prawny w świetle analizy językoznawczej*, Poznań 2015.
- Matczak M., *Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego*, Warszawa 2019.
- Matczak M., *Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa*, Warszawa 2007.
- Matczak M., *Three Kinds of Intention in Lawmaking*, „Law and Philosophy” 2017, t. 36.
- Nowacki J., Tobor Z., *Wstęp do prawoznawstwa*, Warszawa 2020.
- Pietrzykowski T., *Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa*, Warszawa 2012.
- Pietrzykowski T., *Ujarzmianie lewiatana. Szkice o idei rządów prawa*, Katowice 2014.
- Piszko R., *Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, t. 64, z. 4.
- Pleszka K., *Wykładnia rozszerzająca*, Warszawa 2010.

- Raz J., *Intention in Interpretation* [w:] Raz J., *Between Authority and Interpretation. On the Theory of Law and Practical Reason*, Oxford 2009.
- Raz J., *Practical Reason and Norms*, Oxford 1999.
- Redelbach A., Wronkowska S., Ziemiński Z., *Zarys teorii państwa i prawa*, Warszawa 1994.
- Roszkiewicz J., *Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa*, Warszawa 2023.
- Rundle K., *Legal Subjects and Juridical Persons: Developing Public Legal Theory through Fuller and Arendt*, „Netherlands Journal of Legal Philosophy” 2014, nr 3.
- Spyra T., *Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni*, Kraków 2006.
- Stevenson D., *Kelsen’s View of the Addressee of the Law: Primary and Secondary Norms* [w:] *Hans Kelsen in America – Selective Affinities and the Mysteries of Academic Influence*, red. Jeremy Telman D.A., New York 2016.
- Stevenson D., *To Whom Is the Law Addressed?*, „Yale Law & Policy Review” 2003, t. 21, nr 1.
- Studnicki F., *Cybernetyka i prawo*, Warszawa 1969.
- Studnicki F., *Nowe środki udostępniania treści prawa pozytywnego jednostce*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Prawnicze” 1978, z. 81.
- Studnicki F., *Przeptył wiadomości o normach*, Kraków 1965.
- Suska M., *Kto jest prawodawcą? Rozważania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 1.
- Tkacz S., *O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie. Od dogmatyki do teorii*, Toruń 2014.
- Tobor Z., *W poszukiwaniu intencji prawodawcy*, Warszawa 2013.
- Tobor Z., Zeifert M., *Adresaci prawa: kim są i co z tego wynika?* [w:] *Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza*, red. Matan A., Warszawa 2022.
- Tokarczyk R., *Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera*, Lublin 1980.
- Wiecha J., *Podmiotowość adresata prawa w koncepcji Lona L. Fullera*, „Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2022, nr 1.
- Wronkowska S., *Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego* [w:] *Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych*, red. Wronkowska S., Zieliński M., Poznań 1990.
- Wronkowska S., Zieliński M., *Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r.*, Warszawa 2004.
- Wróblewski B., *Język prawny i prawniczy*, Kraków 1948.
- Wróblewski J., *Tworzenie prawa a wykładnia prawa* [w:] Wróblewski J., *Pisma wybrane*, Warszawa 2015.
- Zeifert M., *Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej*, Katowice 2019.
- Zeifert M., *Podmiotowość zakłeta w języku – analiza podmiotu w strukturze składniowej zdań języka prawnego* [w:] *O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości*, red. Bielska-Brodziak A., Katowice 2015.
- Zieliński M., *Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki*, Warszawa 2017.
- Ziemiński Z., *Logika praktyczna*, Warszawa 2001.
- Ziemiński Z., *Problemy podstawowe prawoznawstwa*, Warszawa 1980.
- Ziemiński Z., *Przepis prawny a norma prawna*, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1960, t. 22, z. 1.

Akty prawne

- Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2023, poz. 1610, tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2023, poz. 1465, tekst jedn.).

Orzecznictwo

- Uchwała NSA (7w) z 13.7.2009 r., I FPS 3/09, ONSAiWSA 2009, nr 6, poz. 101.
- Wyrok NSA z 25.2.2020 r., II FSK 2418/18, LEX nr 3010101.
- Wyrok WSA w Białymstoku z 15.12.2005 r., I SA/Bk 290/05, LEX nr 325215.